

Listado de provincias afectadas por las Olas de calor registradas desde 1975

Se considera ‘Ola de calor’ un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones testigo consideradas registran máximas por encima del umbral del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.

Se considera que en una estación se ha dado un “Episodio cálido” cuando ha registrado temperaturas que igualan o superan su temperatura umbral durante al menos tres días consecutivos.

Para estimar el territorio afectado durante una ‘Ola de calor’, se determina el día que más provincias la registraron, asignando a la Ola dicho máximo. Se considera que un día determinado una provincia está viviendo una ‘Ola de calor’ cuando al menos uno de los Observatorios estudiados está dentro de un ‘Episodio cálido’, es decir, no es suficiente con que supere la ‘temperatura umbral’ de manera puntual.

Provincias de la Península y Baleares afectadas en las olas de calor desde 1975			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2024	18/07/2024-20/07/2024	14	ALICANTE
			ALMERIA
			BARCELONA
			CASTELLON
			CUENCA
			GIRONA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LLEIDA
			NAVARRA
			SORIA
			TERUEL
			VALENCIA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2024	23/07/2024-01/08/2024	33	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			GRANADA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
2024	04/08/2024-12/08/2024	35	VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			ALICANTE
			AVILA
			BADAJOS
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
2023	09/07/2023-12/07/2023	15	CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			BARCELONA
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			JAEN
			LLEIDA
			MALAGA
			SEVILLA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			2023
			ALICANTE
			ALMERIA
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			JAEN
			MADRID
MALAGA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SORIA			
TERUEL			
TOLEDO			
VALLADOLID			
2023	06/08/2023-13/08/2023	26	A CORUÑA
			ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BARCELONA
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
GUADALAJARA			
HUELVA			
HUESCA			
JAEN			
MADRID			
MALAGA			
SEVILLA			
SORIA			
TERUEL			
TOLEDO			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2023	17/08/2023-25/08/2023	39	ZAMORA ZARAGOZA ALBACETE ALICANTE ASTURIAS AVILA BADAJOZ BARCELONA BURGOS CACERES CADIZ CASTELLON CIUDAD REAL CORDOBA CUENCA GIRONA GRANADA GUADALAJARA HUELVA HUESCA JAEN LA RIOJA LEON LLEIDA LUGO MADRID MALAGA NAVARRA OURENSE PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SEVILLA SORIA TARRAGONA TERUEL TOLEDO VALENCIA VALLADOLID ZAMORA ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2022	12/06/2022-18/06/2022	39	ALBACETE ALICANTE ALMERIA ARABA/ALAVA ASTURIAS BADAJOZ BARCELONA BIZKAIA BURGOS CADIZ CANTABRIA CASTELLON CIUDAD REAL CORDOBA CUENCA GIPUZKOA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2022	09/07/2022-26/07/2022	44	GIRONA GRANADA GUADALAJARA HUESCA JAEN LA RIOJA LEON LLEIDA MADRID MALAGA MURCIA NAVARRA PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA TARRAGONA TERUEL TOLEDO VALENCIA VALLADOLID ZAMORA ZARAGOZA ALBACETE ALICANTE ARABA/ALAVA ASTURIAS AVILA BADAJOZ BALEARES BARCELONA BIZKAIA BURGOS CACERES CADIZ CANTABRIA CASTELLON CIUDAD REAL CORDOBA CUENCA GIPUZKOA GIRONA GRANADA GUADALAJARA HUELVA HUESCA JAEN LA RIOJA LEON LLEIDA LUGO MADRID MALAGA NAVARRA OURENSE PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2022	30/07/2022-14/08/2022	33	SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			A CORUÑA
			ALICANTE
			AVILA
			BADAJOS
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CASTELLON
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
SORIA			
TARRAGONA			
TERUEL			
TOLEDO			
VALENCIA			
VALLADOLID			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2021	21/07/2021-23/07/2021	16	ALICANTE
			ALMERIA
			BALEARES
			BARCELONA
			CUENCA
			GIRONA
			LA RIOJA
			LLEIDA
			MALAGA
			MURCIA
			NAVARRA
			PALENCIA
			TERUEL
			VALLADOLID
			ZAMORA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2021	11/08/2021-16/08/2021	36	ZARAGOZA
			ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			AVILA
			BADAJOS
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
MALAGA			
MURCIA			
NAVARRA			
PALENCIA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SEVILLA			
SORIA			
TARRAGONA			
TOLEDO			
VALLADOLID			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2020	18/07/2020-20/07/2020	11	ALMERIA
			CADIZ
			CUENCA
			JAEN
			LEON
			MADRID
			MALAGA
			OURENSE
			SEGOVIA
			SORIA
			TOLEDO
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2020	25/07/2020-02/08/2020	23	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			CADIZ
CIUDAD REAL			

			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			JAEN
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2020	05/08/2020-10/08/2020	27	ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			BARCELONA
			BURGOS
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2019	26/06/2019-01/07/2019	29	ALICANTE
			ALMERIA
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON

			LLEIDA
			MADRID
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2019	20/07/2019-25/07/2019	30	ALICANTE
			ARABA/ALAVA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIPUZKOA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2019	06/08/2019-10/08/2019	11	ALICANTE
			ALMERIA
			BARCELONA
			CASTELLON
			GIRONA
			GRANADA
			MALAGA
			MELILLA
			MURCIA
			TARRAGONA
			VALENCIA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2018	31/07/2018-07/08/2018	36	A CORUÑA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2017	13/06/2017-21/06/2017	30	ALICANTE
			AVILA
			BADAJOS
			BALEARES
			BARCELONA
			CACERES
			CADIZ
			CANTABRIA
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			OURENSE
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
VALENCIA			
VALLADOLID			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
			A CORUÑA
			ALMERIA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			MADRID
			MALAGA
			OURENSE
			PALENCIA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
2017	12/07/2017-16/07/2017	14	ALBACETE
			ALICANTE
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			JAEN
			LEON
			MADRID
			TOLEDO
			VALLADOLID
2017	28/07/2017-30/07/2017	12	ALBACETE
			ALICANTE
			BALEARES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			HUESCA
			JAEN
			MADRID
			ZARAGOZA
2017	02/08/2017-06/08/2017	23	ALICANTE
			ALMERIA
			BALEARES
			BARCELONA
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			ZARAGOZA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2017	20/08/2017-22/08/2017	11	ASTURIAS
			BADAJOS
			CADIZ
			CUENCA
			LEON
			MADRID
			OURENSE
			SORIA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2016	17/07/2016-19/07/2016	20	A CORUÑA
			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			BIZKAIA
			CUENCA
			JAEN
			LEON
			LUGO
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TOLEDO
			VALLADOLID
ZAMORA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2016	26/07/2016-28/07/2016	13	CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			JAEN
			LEON
			MADRID
			MALAGA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			TARRAGONA
			TOLEDO
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2016	22/08/2016-25/08/2016	12	ARABA/ALAVA
			BURGOS
			CADIZ
			CUENCA
			GIPUZKOA
			HUESCA
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
VALLADOLID			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	ZAMORA Provincias
2016	03/09/2016-07/08/2016	29	A CORUÑA
			ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			ASTURIAS
			BADAJOS
			BARCELONA
			CACERES
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			MADRID
			MALAGA
			SALAMANCA
			SEVILLA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2015	27/06/2015-22/07/2015	30	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			AVILA
			BADAJOS
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			NAVARRA
			OURENSE
PALENCIA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SORIA			
TARRAGONA			
TOLEDO			
VALENCIA			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2015	27/07/2015-29/07/2015	10	VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			ALBACETE
			ALMERIA
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GRANADA
			JAEN
2013	05/07/2013-09/07/2013	13	MADRID
			MALAGA
			TOLEDO
			A CORUÑA
			BADAJOS
			CACERES
			CUENCA
			HUELVA
			LEON
			OURENSE
2012	24/06/2012-28/06/2012	25	PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ALBACETE
			ALMERIA
			AVILA
			BADAJOS
BURGOS			
CIUDAD REAL			
CORDOBA			
CUENCA			
GRANADA			
GUADALAJARA			
HUELVA			
HUESCA			
JAEN			
LA RIOJA			
MADRID			
MALAGA			
NAVARRA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SORIA			
TOLEDO			
VALENCIA			
VALLADOLID			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	08/08/2012-11/08/2012	40	A CORUÑA
			ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA

			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			CANTABRIA
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIPUZKOA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	17/8/2012-23/08/2012	30	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			NAVARRA
			SALAMANCA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2011	25/6/2011-27/06/2011	15	SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALENCIA
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			BURGOS
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			HUESCA
			LEON
			MALAGA
			PALENCIA
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SORIA			
TERUEL			
TOLEDO			
VALLADOLID			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2011	19/08/2011-21/08/2011	19	ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LLEIDA
			NAVARRA
			SORIA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2009	16/08/2009-20/08/2009	15	BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			HUESCA
			LA RIOJA
			LLEIDA
			MADRID
			NAVARRA
			SORIA
			TARRAGONA
			VALLADOLID
ZAMORA			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2008	03/08/2008-05/08/2008	17	ZARAGOZA
			AVILA
			BARCELONA
			BURGOS
			CIUDAD REAL
			HUELVA
			HUESCA
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
SORIA			
TERUEL			
ZAMORA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2007	28/07/2007-31/07/2007	11	AVILA
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			HUELVA
			LEON
			MALAGA
			SEVILLA
			VALLADOLID
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2006	24/07/2006-26/07/2006	9	BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			GIRONA
			MALAGA
			TARRAGONA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2006	04/09/2006-06/09/2006	15	A CORUÑA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BURGOS
			HUELVA
			LEON
			LUGO
			MADRID
			OURENSE
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SORIA
			VALLADOLID
ZAMORA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2005	14/07/2005-17/07/2005	18	ALBACETE

			ALICANTE
			ALMERIA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LLEIDA
			NAVARRA
			SEGOVIA
			SORIA
			TERUEL
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2005	05/08/2005-08/08/2005	19	A CORUÑA
			ALBACETE
			ALMERIA
			AVILA
			BADAJOS
			CACERES
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			LEON
			MADRID
			OURENSE
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			VALLADOLID
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	27/06/2004-29/06/2004	17	AVILA
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			JAEN
			MADRID
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TOLEDO
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	24/07/2004-26/07/2004	10	ALMERIA
			BADAJOS
			CADIZ

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2003	20/06/2003-23/06/2003	17	CORDOBA
			GIRONA
			HUELVA
			MADRID
			OURENSE
			SEVILLA
			TARRAGONA
			ARABA/ALAVA
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			GIPUZKOA
			GIRONA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
LUGO			
NAVARRA			
OURENSE			
TARRAGONA			
TERUEL			
VALLADOLID			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2003	30/07/2003-14/08/2003	38	A CORUÑA
			ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CANTABRIA
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIPUZKOA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MADRID
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2001	21/06/2001-25/06/2001	19	TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
			ALBACETE
			ALICANTE
			BADAJOS
			BARCELONA
			BURGOS
			CIUDAD REAL
			HUELVA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LEON
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SORIA
TERUEL			
TOLEDO			
VALENCIA			
VALLADOLID			
ZAMORA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1998	07/08/1998-12/08/1998	26	A CORUÑA
			ARABA/ALAVA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			GIPUZKOA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MADRID
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TERUEL
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1995	17/07/1995-24/07/1995	30	ALBACETE
			ALMERIA
			AVILA
			BADAJOS
			BURGOS
			CACERES

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
1994	29/06/1994-05/07/1994	22	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			BALEARES
			BARCELONA
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			MALAGA
			MELILLA
			MURCIA
			NAVARRA
			SEVILLA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			TOLEDO
			ZARAGOZA
1993	05/08/1993-07/08/1993	13	ALICANTE
			ALMERIA
			BALEARES
			CASTELLON
			GRANADA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			MELILLA
			MURCIA
			TERUEL

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1993	18/08/1993-20/08/1993	18	VALENCIA
			ZARAGOZA
			A CORUÑA
			ASTURIAS
			BARCELONA
			BIZKAIA
			CANTABRIA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LUGO
			MADRID
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
TERUEL			
VALLADOLID			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1992	27/07/1992-29/07/1992	13	A CORUÑA
			ASTURIAS
			BURGOS
			CUENCA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			LEON
			LUGO
			MADRID
			OURENSE
			SALAMANCA
			VALLADOLID
			ZAMORA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1992	04/08/1992-06/08/1992	14	ALMERIA
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			HUELVA
			MADRID
			MALAGA
			NAVARRA
			SALAMANCA
			SEVILLA
			VALLADOLID
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1991	12/07/1991-19/07/1991	25	ALBACETE
			AVILA
			BADAJOS
			CACERES
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
GRANADA			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias			
1991	03/08/1991-06/08/1991	22	GUADALAJARA			
			HUELVA			
			HUESCA			
			JAEN			
			LA RIOJA			
			LLEIDA			
			MADRID			
			MALAGA			
			NAVARRA			
			OURENSE			
			PALENCIA			
			SALAMANCA			
			SEVILLA			
			TERUEL			
			TOLEDO			
			VALLADOLID			
			ZAMORA			
			1991	13/08/1991-18/08/1991	20	BADAJOS
						BURGOS
						CACERES
						CIUDAD REAL
						CORDOBA
CUENCA						
GUADALAJARA						
HUELVA						
HUESCA						
JAEN						
LEON						
MADRID						
MALAGA						
NAVARRA						
PALENCIA						
SALAMANCA						
SEVILLA						
SORIA						
TERUEL						
TOLEDO						
VALLADOLID						
ZARAGOZA						
1991	13/08/1991-18/08/1991	20	ALBACETE			
			AVILA			
			BADAJOS			
			BURGOS			
			CACERES			
			CIUDAD REAL			
			CORDOBA			
			CUENCA			
			GUADALAJARA			
			HUESCA			
			LEON			
			MADRID			
			PALENCIA			
			SALAMANCA			
			SEGOVIA			
			SORIA			
			TERUEL			
			TOLEDO			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1991	25/08/1991-29/08/1991	16	VALLADOLID
			ZAMORA
			ARABA/ALAVA
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			CANTABRIA
			CASTELLON
			GIPUZKOA
			GIRONA
			HUESCA
			LA RIOJA
			LLEIDA
			NAVARRA
			TARRAGONA
			TERUEL
VALENCIA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1990	17/07/1990-24/07/1990	32	A CORUÑA
			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BIZKAIA
			BURGOS
			CACERES
			CANTABRIA
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIPUZKOA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LUGO
			MALAGA
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			SORIA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1990	02/08/1991-05/08/1990	19	A CORUÑA
			ARABA/ALAVA
			BADAJOS
			BARCELONA
			CASTELLON

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1989	16/07/1989-21/07/1989	36	GIRONA
			HUELVA
			LEON
			LUGO
			NAVARRA
			OURENSE
			PALENCIA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			A CORUÑA
			ALBACETE
			ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BADAJOS
			BIZKAIA
			BURGOS
			CACERES
			CADIZ
			CANTABRIA
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GIPUZKOA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LUGO
MADRID			
MALAGA			
NAVARRA			
OURENSE			
PALENCIA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SEVILLA			
SORIA			
TOLEDO			
VALLADOLID			
ZAMORA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1989	30/07/1989-02/08/1989	17	ALBACETE
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CASTELLON
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			JAEN

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1988	05/09/1988-08/09/1988	28	LEON
			MURCIA
			PONTEVEDRA
			SALAMANCA
			SEVILLA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZAMORA
			ALBACETE
			AVILA
			BADAJOS
			BURGOS
			CACERES
			CORDOBA
			CUENCA
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUELVA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LUGO
			MADRID
			MALAGA
			OURENSE
			PALENCIA
PONTEVEDRA			
SALAMANCA			
SEGOVIA			
SEVILLA			
SORIA			
TARRAGONA			
TERUEL			
VALLADOLID			
ZAMORA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1987	11/08/1987-16/08/1987	27	ALMERIA
			ARABA/ALAVA
			AVILA
			BALEARES
			BARCELONA
			BURGOS
			CASTELLON
			CUENCA
			GIRONA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MADRID
NAVARRA			
OURENSE			
PALENCIA			

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			SALAMANCA
			SEGOVIA
			SORIA
			TARRAGONA
			TERUEL
			VALLADOLID
			ZARAGOZA
1987	12/09/1987-17/09/1987	13	ARABA/ALAVA
			ASTURIAS
			AVILA
			BARCELONA
			BURGOS
			CANTABRIA
			GIPUZKOA
			GIRONA
			HUESCA
			LLEIDA
			LUGO
			NAVARRA
			VALLADOLID
1985	22/07/1985-25/07/1985	23	ALICANTE
			BADAJOS
			BARCELONA
			BURGOS
			CACERES
			CIUDAD REAL
			GIRONA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LEON
			LLEIDA
			MADRID
			NAVARRA
			PALENCIA
			SALAMANCA
			SORIA
			TARRAGONA
			TOLEDO
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZARAGOZA
1984	22/07/1984-24/07/1984	12	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			CIUDAD REAL
			GRANADA
			HUELVA
			JAEN
			LLEIDA
			MALAGA
			MURCIA
			TERUEL
			TOLEDO
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias

1982	05/07/1982-09/07/1982	29	ALBACETE ALICANTE ALMERIA ARABA/ALAVA BALEARES BARCELONA BURGOS CASTELLON CUENCA GIPUZKOA GIRONA GUADALAJARA HUESCA JAEN LA RIOJA LEON LLEIDA MADRID MALAGA MURCIA NAVARRA PALENCIA SEGOVIA SORIA TARRAGONA TERUEL VALENCIA VALLADOLID ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1981	11/06/1981-16/06/1981	20	A CORUÑA ALMERIA AVILA BADAJOZ CACERES CIUDAD REAL CORDOBA CUENCA HUELVA JAEN LEON LUGO MALAGA PONTEVEDRA SALAMANCA SEGOVIA SEVILLA TERUEL TOLEDO VALLADOLID
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1981	28/07/1981-30/07/1981	21	ALMERIA ARABA/ALAVA ASTURIAS BADAJOZ BURGOS CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
			HUELVA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LUGO
			MALAGA
			NAVARRA
			SEGOVIA
			SORIA
			TERUEL
			TOLEDO
			VALLADOLID
			ZARAGOZA
			Año
1979	27/07/1979-29/07/1979	22	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			BADAJOS
			CACERES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CUENCA
			GIRONA
			HUELVA
			HUESCA
			LLEIDA
			LUGO
			MURCIA
			OURENSE
			PALENCIA
			SEGOVIA
			SEVILLA
			SORIA
			TERUEL
			VALENCIA
			ZARAGOZA
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1978	14/07/1978-17/07/1978	27	ALBACETE
			ALICANTE
			ALMERIA
			BADAJOS
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			GUADALAJARA
			HUESCA
			JAEN
			LA RIOJA
			LEON
			LLEIDA
			LUGO
			MADRID
			MALAGA
			MURCIA
			NAVARRA
			PALENCIA
			SEGOVIA
			SORIA

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1976	05/08/1976-07/08/1976	14	TARRAGONA
			TERUEL
			VALENCIA
			VALLADOLID
			ZARAGOZA
			ALBACETE
			ALMERIA
			CACERES
			CADIZ
			CORDOBA
			GRANADA
			HUELVA
			JAEN
			MALAGA
PALENCIA			
SEGOVIA			
SEVILLA			
SORIA			
ZARAGOZA			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1975	13/07/1975-16/07/1975	14	ALBACETE
			ALMERIA
			BALEARES
			CADIZ
			CIUDAD REAL
			CORDOBA
			CUENCA
			GRANADA
			HUELVA
			JAEN
			MALAGA
			MURCIA
			SEVILLA
			ZARAGOZA

Provincias de Canarias afectadas en las olas de calor desde 1975			
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2023	10/08/2023-14/08/2023	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2023	20/08/2023-24/08/2023	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2023	02/10/2023-16/10/2023	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2022	09/07/2022-11/07/2022	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2022	24/07/2022-26/07/2022	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2021	15/08/2021-19/08/2021	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2021	05/09/2021-07/09/2021	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2021	11/09/2021-13/09/2021	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2017	13/10/2017-15/10/2017	1	LAS PALMAS
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2015	10/08/2015-13/08/2015	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2015	22/09/2015-25/09/2015	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2015	02/10/2015-05/10/2015	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2014	22/10/2014-24/10/2014	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2013	20/08/2013-23/08/2013	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	25/06/2012-27/06/2012	1	LAS PALMAS
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	17/07/2012-23/07/2012	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	19/08/2012-22/08/2012	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	20/09/2012-26/09/2012	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	07/10/2012-09/10/2012	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2012	03/11/2012-05/11/2012	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2011	20/06/2011-23/06/2011	1	LAS PALMAS
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2010	27/08/2010-31/08/2010	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2009	24/07/2009-01/08/2009	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2009	05/10/2009-07/10/2009	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2008	25/04/2008-27/04/2008	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2007	09/05/2007-11/05/2007	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2007	28/07/2007-31/07/2007	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2006	03/09/2006-07/09/2006	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2005	20/07/2005-22/07/2005	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2005	04/09/2005-08/09/2005	2	LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias

2004	23/07/2004-29/07/2004	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	04/08/2004-06/08/2004	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	17/08/2004-21/08/2004	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	26/08/2004-31/08/2004	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2004	18/10/2004-20/10/2004	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2003	12/08/2003-14/08/2003	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2003	13/09/2003-20/09/2003	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2002	15/09/2002-18/09/2002	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2002	05/10/2002-07/10/2002	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
2001	04/10/2001-06/10/2001	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1999	05/08/1999-07/08/1999	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1999	27/08/1999-29/08/1999	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1998	05/08/1998-07/08/1998	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1990	05/08/1990-11/08/1990	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1990	26/08/1990-28/08/1990	1	LAS PALMAS
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1987	07/09/1987-16/09/1987	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1986	05/09/1986-07/09/1986	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1985	03/09/1985-05/09/1985	1	LAS PALMAS
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1984	17/07/1984-19/07/1984	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1983	05/09/1983-07/09/1983	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1983	25/09/1983-27/09/1983	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1983	10/10/1983-12/10/1983	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1982	24/07/1982-27/07/1982	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE

Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1980	06/08/1980-09/08/1980	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1978	11/09/1978-13/09/1978	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1976	05/08/1976-15/08/1976	2	LAS PALMAS
			SANTA CRUZ DE TENERIFE
Año	Inicio-Fin	Nº Provincias afectadas	Provincias
1976	28/08/1976-10/09/1976	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE